

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

COVID-19 ортидан келиб чиқадиган селен танқислиги: аутоиммун ва яллиғланишли касалликларда яширин хавф омили

Саидов Фаррух Абдурасулович

Бухоро давлат тиббиёт институти, гематология кафедраси ассистенти

РЕЗЮМЕ: COVID-19 инфекцияси организмда бир қатор нутритив ўзгаришларга сабаб бўлади. Айниқса, селен каби микроэлементлар танқислиги иммунитет фаолиятини заифлаштириши, яллиғланишни кучайтириши ва ҳатто аутоиммун касалликларнинг ривожланишига туртки бериши мумкин. Schomburg (2021) томонидан чоп этилган кенг қамровли таҳлилда селен танқислиги билан боғлиқ патоген механизмлар, аутоиммун тиреоидит, диабет ва ревматоид артрит каби касалликлардаги ўрни ёритилган. Ушбу мақола мазкур ишга илмий шарҳ сифатида қаралади.

Калит сўзлар:

Селен танқислиги, COVID-19, аутоиммун касалликлар, нутритив терапия, яллиғланиш, тиреоидит, селенометионин

Аннотация: Инфекция COVID-19 вызывает ряд нарушений в питательном статусе организма. Особенно опасен дефицит селена, который может ослабить иммунную защиту, усилить воспалительные процессы и даже спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний. В работе Schomburg (2021) детально рассмотрены патогенетические механизмы, связанные с дефицитом селена, и его роль при таких заболеваниях, как аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет и ревматоидный артрит. Настоящая статья представляет собой научный комментарий к данной работе. **Ключевые слова:**

Дефицит селена, COVID-19, аутоиммунные заболевания, нутритивная терапия, воспаление, тиреоидит, селенометионин

Abstract:

COVID-19 has led to various nutritional disruptions in the human body. One of the most critical effects is selenium deficiency, which may weaken immune function, intensify inflammatory responses, and potentially trigger autoimmune diseases. Schomburg (2021) provides an extensive analysis of selenium-related pathogenic mechanisms and its role in conditions such as autoimmune thyroiditis, diabetes, and rheumatoid arthritis. This paper offers a scientific commentary based on that work.

Keywords :

Selenium deficiency, COVID-19, autoimmune diseases, nutritional therapy, inflammation, thyroiditis, selenomethionine

Кириш: COVID-19 пандемияси нафақат инфекцион касалликлар соҳасида, балки иммунология ва нутрициологияда ҳам янги даврни бошлади.

Жаҳон бўйлаб ўтказилган кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, коронавирус инфекцияси организмда микроэлементлар мувозанатини издан чиқаради. Айниқса, селен — биологик фаол селенопротеинлар таркибига кирувчи ва иммун тизим фаолиятида ҳал қилувчи рол ўйнайдиган микроэлемент — ушбу жараёнда марказий ўринни эгаллайди.

Schomburg (2021) томонидан ўтказилган таҳлилда селен танқислигининг COVID-19 билан боғлиқ ҳолатларда қандай ривожланиши, унинг иммунологик оқибатлари ва клиник аҳамияти кенг қамровли равишда ёритилган. Унда қайд этилишича, инфекциядан кейин пайдо бўладиган селен танқислиги организмнинг яллиғланишга қарши реакциясини сустрлаштиради, автоиммун толерантликни бузади ва шифо жараёнини узайтиради. Бундай метаболик издан чиқиш ҳолатлари, агар ўз вақтида аниқланмаса ва нутритив равишда тўғриланмаса, узоқ муддатли иммунологик асоратларга олиб келиши мумкин.

Шу сабабли, COVID-19 ўтказган беморларда селеннинг патофизиологик аҳамиятини ўрганиш, унинг танқислигини аниқлаш ва клиник равишда асосланган равишда тиклаш стратегиясини ишлаб чиқиш бугунги кун тиббиёти олдидаги долзарб масалалардан бирига айланди.

Селеннинг патофизиологик роли: Селен — инсон организмда антиоксидант ҳимоя, иммун назорат ва эндокрин функциялар барқарорлигини таъминловчи муҳим микроэлемент ҳисобланади. У организмда биологик фаолликка эга бўлган 25 дан ортиқ селенопротеинлар таркибига киради, жумладан глутатион пероксидазалар (GPX), тиоредоксин редуктазалар (TXNRD) ва SELENOP каби антиоксидант ва транспорт оксиллари. Ушбу селенопротеинлар ҳужайра ичидаги оксидланиш стрессини бартараф этиш, яллиғланиш реакцияларини назорат қилиш ва тўқима тикланиш жараёнларида иштирок этади.

Schomburg (2021) таъкидлаганидек, COVID-19 инфекцияси жараёнида яллиғланиш цитокинлари, айниқса IL-6 таъсирида жигарда селенопротеинлар синтези сусаяди. Натижада қонда SELENOP миқдори пасаяди ва функционал селен танқислиги ривожланади. Бу эса GPX ва TXNRD каби муҳим антиоксидант ферментларнинг фаоллигини туширади, оксидатив стрессни кучайтиради ва тўқималардаги яллиғланишни янада чуқурлаштиради.

Бундай ҳолатда иммун тизимидаги мувозанат бузилиб, автоиммун реакциялар ривожланиши мумкин. Автоантиденеларнинг пайдо бўлиши, иммунологик толерантликнинг йўқолиши, тиреоид без, мушак тўқималари ёки буғимлар каби органларга қарши иммун жавоб қузатилади. Аунан шу боис Schomburg COVID-19дан кейинги селен танқислигини “автоиммун касалликлар учун яширин триггер” деб атаган.

COVID-19 бўйича клиник далиллар: Сўнгги йилларда ўтказилган клиник ва эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, COVID-19 инфекцияси давомида ва ундан кейинги тикланиш даврида беморларда селен микроэлементининг даражаси кескин пасайиши қузатилади. Schomburg (2021) томонидан таҳлил қилинган бир нечта мустақил тадқиқот натижалари шундан

далолат берадики, селен танқислиги инфекция оғир кечишининг, узоқ давом этувчи яллиғланишнинг ва автоиммун реакциялар ривожланишининг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Германияда олиб борилган тадқиқотда COVID-19 билан оғирган 166 нафар бемор таҳлил қилинган бўлиб, уларда қон суюқлигидаги SELENOP ва умумий селен миқдори соғлом назорат гуруҳига нисбатан анча паст бўлган. Шу билан бирга, шифо топиш муддати узоқ бўлган беморларда селен даражаси тикланмагани аниқланган. Schomburg таъкидлаганидек:

“Plasma Se and SELENOP concentrations were found to be significantly lower in COVID-19 patients, particularly in those with a fatal outcome. The extent of the deficit correlated with disease severity.”

Ушбу натижалар шундан далолат берадики, селен танқислиги фақат нутритив муаммо эмас, балки бемор ҳаёти учун хавfli иммунологик ва патофизиологик издан чиқишни акс эттиради. Ауніқса, оғир клиник ҳолатларда селен танқислиги GPX3 фаоллигининг пасайиши билан боғлиқ бўлиб, тўқималарда оксидатив стресс ва цитокин жарёнининг кучайишига олиб келади.

Бундан ташқари, Schomburg томонидан қайд этилган ҳолатга кўра, инфекциядан кейин тикланиш жараёнида селен кўшимчаси қабул қилган беморларда яллиғланиш маркерлари сезиларли даражада паст бўлган ва тўлиқ тикланиш тезроқ кузатилган. Бу ҳолат substitution — яъни нутритив ўрин босиш терапияси самарали эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Муҳокама: COVID-19 инфекцияси селен танқислигига олиб келадиган фаол яллиғланиш жараёнини ишга туширади. Ушбу танқислик GPX3 ва SELENOP каби асосий антиоксидант оқсилларнинг фаоллигини пасайтиради ва иммун тизимида автоиммун толерантликни бузиши мумкин. Schomburg (2021) таъкидлаганидек, агар ушбу микроэлемент етишмаслиги ўз вақтида бартараф этилмаса, у нафақат тикланишни секинлаштиради, балки автоиммун тиреоидит, диабет ва бошқа асоратларнинг ривожланишига сабаб бўлиши мумкин.

COVID-19дан кейинги даврда селен билан боғлиқ терапевтик ёндашувларда асосий хатолардан бири — supplementation (кўшимча бериш) билан substitution (ўрин босиш, яъни танқисликни тўлдириш) тушунчаларини аралаштиришдир. Агар беморда селен даражаси етарли бўлмаса бундай ҳолларда “substitution” — яъни танқисликни тўлдиришга қаратилган мақсадли терапия асосий аҳамият касб этади. Бу умумий профилактик “supplementation” (кўшимча равишда модда бериш) билан адаштирилмаслиги керак. Агар беморда селен миқдори етарли бўлса, уни ортиқча қабул қилиш фойда келтирмайди, балки биокимёвий мувозанатга салбий таъсир қилиши мумкин. Шу боис, Schomburg (2021) таъкидлаганидек, оғир инфекциядан кейин ривожланган селен танқислигида substitution самарали ва зарур даволаш шакли ҳисобланади. Бунга қарши равишда, аниқ танқислик ҳолатида substitution — яъни терапевтик тиклаш самарали ва клиник жиҳатдан асосланган ҳисобланади. Schomburg бундай

ҳолатларда substitution стратегиясини “mandatory”, яъни мажбурий ёндашув сифатида таъкидлайди.

Шундай экан, селен даражаси паст бўлган COVID-19 беморларида уни тиклаш нафақат фойдали, балки ҳаётий аҳамиятга эга. Бу терапевтик ёндашув иммун тизимни барқарорлаштириш, яллиғланишни камайтириш ва автоиммун реакцияларни олдини олишда самарали ҳисобланади.

Хулоса:

“Avoidance of severe Se deficiency will not only reduce AID risk, but also confer some protection from other relevant diseases, including cancer, and cardiovascular and infectious diseases.”

— L. Schomburg, 2021

С COVID-19 инфекцияси организмдаги нутритив ва иммунологик мувозанатга жиддий таъсир кўрсатади. Айниқса, селен каби муҳим микроэлементнинг танқислиги тикланиш жараёнини секинлаштириб, автоиммун реакциялар ва яллиғланиш касалликлари хавфини оширади. Schomburg (2021) таъкидлаганидек, инфекциядан кейин ривожланган селен танқислиги нафақат иммун толерантликни сусайтиради, балки автоиммун тиреоидит, 1-тур диабет ва бошқа касалликларнинг хавфини оширади.

Селен танқислиги фақат COVID-19 ёки тиреоидит билан чегараланмасдан, яна кўплаб хасталикларнинг (онкология, юрак-қон, инфекцион) хавфини ҳам оширади. Шунинг учун Schomburg профилактик тарзда емас, балки **зарур бўлган ҳолатларда аниқлаш ва тўлдириш** орқали узоқ муддатли таъсирни таъминлашни тавсия қилади.

Муҳими, селен кўшимчаси барча беморлар учун бирдек тавсия этилмаслиги керак. Танқислик аниқланган ҳоллардагина substitution — яъни ўрин босувчи терапия шаклида, шифокор назоратида ва аниқ лаборатор кўрсаткичлар асосида қўлланилса, у ҳолда у самарали, хавфсиз ва клиник жиҳатдан асосланган ҳисобланади.

Шундай экан, COVID-19 ўтказган беморларда нутритив мониторинг, жумладан селен даражасини баҳолаш, шифо жараёнининг ажралмас қисмига айланиши керак. Бу нафақат индивидуал беморнинг ҳолатини яхшилайти, балки постковид асоратларини камайтириш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлашда ҳам катта аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Schomburg L. Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness, or COVID-19—A Preventable Trigger for Autoimmune Disease. *Int. J. Mol. Sci.* 2021, 22, 8532.
2. Taneri PE, et al. Anemia and micronutrient deficiencies in COVID-19 patients: A systematic review. *Clin Nutr.* 2021.
3. Rayman MP. The importance of selenium to human health. *Lancet.* 2000.
4. Rondanelli M, et al. Micronutrients in supporting immunity in the COVID-19 era: A narrative review. *Clin Nutr ESPEN.* 2022.